

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

помогает понять процессы образования и развития языка. Фольклор является ключевым источником информации об истории, культуре и быте народа. Изучение фольклорных материалов помогает понять мировоззрение, верования и традиции различных культур.

Также фольклорные сюжеты и образы могут быть использованы в психотерапии и психологическом консультировании. Анализ фольклорных мотивов помогает понять психологические проблемы и найти способы их решения.

4. Фольклор и образование. Фольклор может быть использован для установления межпредметных связей между разными учебными дисциплинами (литература, история, музыка, изобразительное искусство) [6].

Он является ещё эффективным инструментом для развития творческого потенциала у детей и взрослых.

Междисциплинарный потенциал фольклора огромен. Его интеграция в различные сферы человеческой деятельности не только обогащает творчество, но и способствует сохранению культурного наследия, развитию науки и образования, укреплению национальной идентичности и взаимопонимания между разными культурами.

Список литературы:

1. Литвин Э.С. Песенные жанры русского детского фольклора. М., Всемирная литература, 2017. –С 49.
2. Мартынова А.Н. Детский поэтический фольклор. СПб., Композитор, 2016. –С 71.
3. Мартынова А. Н. Особенности колыбельных восточно-славянских песен. М., Русский язык, 2016. –С 36.
4. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 2017.5–С 82.
5. Развивающая программа "Росчеловечер" - разработанная российским ученым А.А. Пузейко программа, которая активно использует устное народное творчество во воспитании и развитии детей дошкольного возраста. -9-е изд.-М.: 2015. –С 67.
6. Алексюк Ю.О., Мороз В. В. Креативно-ценностное взаимодействие «преподаватель - студент» в цифровой среде вуза // Вестник Оренбургского государственного университета. 2020. № 1 (224). –С 58.

UO'K: 8.81-13

SH.AYTMATOV ASARLARINING O'QUVCHILAR SHAXSIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/14956056>

Temirova Gulmira Alibekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Aytmatovning asarlari maktab dasturida muhim o'rin egallab, o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini shakllantirishda bebaho rol o'ynashi, shuningdek, uning asarlari orqali o'quvchilarda qanday shaxsiy sifatlarni rivojlantirish mumkinligi tahlil qilinadi. Xususan, Aytmatovning asarlarini o'qitish orqali asosiy ijobiy shaxsiy sifatlarni bo'lgan mehr-muhabbat va insonparvarlik, adolat va javobgarlik, jasorat va matonat, tabiat bilan uyg'unlikda yashash, vatan, ota-ona, aka-uka, oila uchun chin dildan xizmat qilish kabi pokiza fazilatlarini o'quvchilarda shakllantirish haqida fikrlar bildiriladi. Maktablardagi qirg'iz adabiyoti o'qituvchilari uchun ba'zi ko'rsatmalar va metodlar taklif etilgan.*

Kalit so'zlar: *mehr-muhabbat, javobgarlik, barqarorlik, insonparvarlik, adolat, ko'rsatmalar, metodlar, interaktiv muhokamalar, rolikli o'yinlar, ijodiy ishlar, loyihaviy tadbirlar.*

Аннотация. *В этой статье анализируется, что произведения Айтматова занимают важное место в школьной программе и играют неоценимую роль в формировании личностных*

качеств учащихся. Также рассматривается, какие личностные качества можно развивать у школьников через произведения Айтматова. В частности, посредством изучения произведений Айтматова можно воспитывать основные положительные личностные качества, такие как сострадание и человечность, справедливость и ответственность, силу воли и мужество, гармоничное сосуществование с природой, искреннее служение народу, родной земле, Родине, родителям, братьям, сестрам и семье. Также представлены некоторые рекомендации и методы для учителей кыргызской литературы в школах.

Ключевые слова: сострадание, ответственность, устойчивость, человечность, справедливость, рекомендации, методы, интерактивные обсуждения, ролевые игры, творческие работы, проектные мероприятия.

Abstract. *This article analyzes the significant role of Aitmatov's works in the school curriculum and their invaluable contribution to the formation of students' personal qualities. It also examines which personal qualities can be developed in students through Aitmatov's works. In particular, the study of Aitmatov's works fosters key positive qualities such as compassion and humanity, fairness and responsibility, willpower and courage, harmonious coexistence with nature, and sincere service to the people, homeland, parents, siblings, and family. Additionally, some recommendations and methods are provided for teachers of Kyrgyz literature in schools.*

Key words: *compassion, responsibility, resilience, humanity, fairness, recommendations, methods, interactive discussions, role-playing games, creative activities, project-based events.*

Chingiz Aytmatov dunyo adabiyotining mashhur yozuvchilaridan biri hisoblanadi. Uning asarlari falsafiy mazmunga va insoniyatning abadiy muammolarini aks ettirgan g'oyalarga boy. Aytmatovning asarlari maktab dasturida muhim o'rin egallab, o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini shakllantirishda bebaho rol o'ynaydi. Aytmatovning asarlarini o'qitish orqali asosiy ijobiy shaxsiy sifatlar bo'lgan mehr-muhabbat va insonparvarlik, adolat va ma'suliyatlilik, jasorat va matonat, tabiat bilan uyg'unlikda yashash, el-yurt, Ona vatan, ota-ona, aka-uka, oila uchun chin dildan xizmat qilish kabi pokiza fazilatlarini o'quvchilarda shakllantirish mumkin va zarur. Chingiz Aytmatovning so'zlari bilan aytganda: "Inson o'z hayotida bir yaxshi ish qilishi — jamiyatga yaxshi tarbiyasi bola berishi". Ushbu ezgu ish albatta, ota-ona va maktabning birgalikdagi harakatlari bilan amalga oshiriladi.

Aytmatovning asarlarida mehribonlik, bag'rikenglik va insonparvarlik mavzusi katta o'rin egallaydi. Masalan, "Oq kema" qissasida kichkina bola va uning bobosining munosabati orqali mehribonlikning ahamiyati ko'rsatiladi. Ushbu asar bolalarga insonparvarlik va tabiat bilan bo'lgan uyg'unlikning muhimligini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, "Yuzma-yuz" asari orqali insonning ichki dunyosidagi kurash va uning to'g'ri yo'nalishni tanlashi muhimligi, mehr-muhabbatning haqiqiy ma'nosini ochib beradi [1].

"Somon yo'li" qissasida muallif urush davridagi odamlarning jasorati va adolatga intilishini ko'rsatadi. Yozuvchining qahramonlari doimo to'g'ri qarorlar qabul qilish va jamiyat oldidagi javobgarlikni his qilish bilan ajralib turadi. Yosh bolalarning tarbiyasida adolatning ahamiyati juda kattadir. Bundan tashqari, "Alvido, Gulsari" asari javobgarlik va o'z ishiga sadoqatni ko'rsatishning ajoyib namunasi hisoblanadi.

Aytmatovning ko'plab qahramonlari og'ir hayotiy sinovlarni boshidan kechirib, jasorat bilan kurash olib borishadi. "Yuzma-yuz" asaridagi Seydening obrazini misol keltirsak, u matonat va o'z maqsadiga erishishdagi mustahkam irodaning namunasi hisoblanadi. Shuningdek, "Asrga tatiguli kun" romanidagi Edigeyning obrazi orqali hayotiy sinovlarni yengishda irodaning o'rni ochib beriladi. Ushbu asarlar bolalarni hayotning qiyinchiliklariga qarshi turishga, optimizm bilan qarashga undaydi.

Shuningdek, Sabitjaning obrazi orqali, "Nayman Ona" afsonasidagi Jolomon-manqurtning obrazi orqali insoniyatga o'z tarixini bilish va ota-bobolarini tanib yurish majburiyati aniq ko'rsatilgan.

Aytmatovning asarlarida tabiatga bo'lgan muhabbat va uni himoya qilish g'oyasi ham kuchli aks ettirilgan. "Oq kema", "Alvido, Gulsari", "Qiyomat" asarlarida insonlar va tabiat o'rtasidagi aloqalar, tabiatga bo'lgan munosabatlar insonning o'ziga ta'siri aniq ifodalangan. Ushbu mavzu o'quvchilarga ekologik ongini va tabiatga bo'lgan hurmatni o'rgatishga yo'naltirilgan.

Endi Aytmatovning asarlarini o'qitishning ayrim metodlarini sanab o'taylik:

Interaktiv muhokamalar. O'quvchilar bilan asarlardagi asosiy voqealarni va qahramonlarning xulq-atvorini muhokama qilish— shaxsiy sifatlarni rivojlantirishning samarali usuli. Masalan, "Oq kema" asari bo'yicha "Qahramonlarning qilgan ishlari to'g'rimi?" degan savolni berib, o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirish mumkin. Shuningdek, har bir o'quvchiga o'z fikrini bildirishga sharoit yaratib, muhokamani qiziqarli va jonli qilish mumkin [2].

Interaktiv muhokama uchun o'quvchilarga beriladigan savollarning namunalari:

Mo'min qariya nima uchun bug'uni otgan?

Mo'min cholning O'razqulga qarshi so'z aytolmasdan, o'zining his-tuyg'ularidagi muqaddas qadriyatni buzgani to'g'rimi?

Agar siz Mo'min cholning o'rnida bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz?

O'razqulning tanlagan yo'li, qilgan ishlari to'g'rimi? Qaysi jihatlari noto'g'ri?

Siz O'razqulga o'xshash odamlarni o'zingizning qishloqdan yoki boshqa joydan, umuman hayotda uchratdingizmi? Qanday o'xshashliklari bor?

Bola nima uchun baliq bo'lib suvda suzishni istadi?

Bolaning tanlagan yo'li to'g'rimi? Bolada yana qanday yo'llar bor edi?

Ch.Aytmatov asarlaridagi asosiy voqealarni sahnalashtirish orqali o'quvchilar qahramonlarning holatini yaxshi tushunib, ularning shaxsiy sifatlariga chuqurroq baho bera olishi yuzaga keladi. Masalan, "Somon yo'li" qissasidagi To'lg'onoyning obrazini ijro etish orqali o'quvchilar uning matonatini va onalik tuyg'usini his qilishlari mumkin. Maysalbekning onasi To'lg'onoyga yozgan xatidagi his-tuyg'ulari, fikrlari, eng oxirgi marta aytayotgan dil so'zlari o'zgacha monolog bo'lib, uni maromiga yetkazib ijro etish orqali o'quvchi hayot faqatgina o'yin-kulgi, yeb-ichishdan iborat emasligini, insonning Ona yurt, ota-ona, xalq oldidagi farzandlik burch, insoniy vazifalar, or-nomus, jasorat kabi o'lmas-o'chmas, abadiy yodga olinuvchi insondagi go'zal fazilatlar ulug'lanishini anglashlari bilan birga o'quvchi qahramonning ijobiy sifatlarini o'ziga singdirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

"Erta kelgan turnalar" asarini rollarga bo'lib, sahnalashtirish orqali o'quvchilar urush davridagi xalqning turmushi haqida chuqurroq tushuncha hosil qilishadi. Ular o'smir bolalarning erta katta bo'lib, kattalarning ishlariga erta jalb qilinishi, javobgarlikni yuraklariga erta singdirishlari, vatanparvar bo'lish, yaxshi farzand, do'stlikka, sevgi va sadoqatga doimiy inson bo'lish kabi pokiza tuyg'ularni o'zlari orqali his qilishadi va bu sifatlarni to'g'ri deb qabul qilib, o'zlarida shakllantiradilar [3].

Ch.Aytmatovning asarlari bo'yicha esse yozish yoki rasm chizish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini va sezgirligini rivojlantiradi. Masalan, "Somon yo'li" asari bo'yicha "Chingiz Aytmatovning urushni tasvirlashi" mavzusida esse yozdirish ularning fikrlashini

chuqurlashtiradi. Shuningdek, o'quvchilardan "Aytmatovning asaridagi menga yoqqan qahramon" mavzusida hikoya yozishni so'rash orqali ularning individualizmini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

O'quvchilarni Aytmatovning asarlariga bag'ishlangan loyihalarga jalb qilish mumkin. Masalan, "Aytmatovning asarlaridagi insonning rivojlanishi" mavzusida taqdimot yoki videorolik tayyorlash o'quvchilarning tadqiqotchilik qobiliyatlarini oshiradi. "Aytmatovning olami" degan mavzuda go'zal o'qishlarni tashkil etib, videorolik tayyorlash loyihasi ham yozuvchining aytmochi bo'lgan fikrini, bergan hayotiy nasihatini to'g'ri, aniq, chuqur tushunishga sharoit yaratadi.

Chingiz Aytmatovning asarlari insonparvarlik, mehr-muhabbat, adolat, javobgarlik kabi muhim shaxsdagi oliy sifatlarni shakllantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Maktabda bu asarlarni o'qitish orqali o'quvchilarning ma'naviy olamini boyitib, ularni hayotda to'g'ri yo'lni tanlay olgan inson sifatida tarbiyalash mumkin. Shuning uchun Aytmatovning asarlarini o'qitish pedagogik amaliyotning ajralmas qismi bo'lishi kerak. Bunga yana qo'shimcha ravishda, Aytmatovning asarlarini chuqur o'rganish va ularni o'qitishda zamonaviy metodlarni qo'llash bilan o'sib kelayotgan avlodning ongli va mehribon inson bo'lib shakllanishiga ko'maklashish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муратов А., Акматов К. Айтматовду мектепте окутуу. – 1-китеп.- Бишкек: 2017. – 304 б.
2. Муратов А., Акматов К. Айтматовду мектепте окутуу. – 2-китеп.- Бишкек: 2017. – 276 б.
3. Айтматов энциклопедиясы: Портреттер, илимий макалалар, эскерүүлөр, ырлар, каттар, маалыматтар, документтер, сүрөттөр ж.б. 1-том: А-Ж/ А.Акматалиевдин жалпы редакциясы астында. Экинчи бас. – 276 б.

UO'K: 371.31

ARALASH TA'LIM JARAYONIDA RAG'BATLANTIRISH METODIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI

<https://zenodo.org/records/14956062>

Jumakulova Mavludaxon Xosilovna
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodining qo'llanilishi o'rganilgan. Respublikamizda o'qituvchilar tomonidan rag'batlantirish metodining qo'llanilish holati, metoddan foydalanish natijasida o'quvchilarda kuzatilgan afzalliklar va o'qituvchilarning ish tajribasi o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilingan. Rag'batlantirish metodining samaradorligini oshirish uchun o'qituvchilarni bu metodni to'g'ri va tizimli ravishda qo'llashga undash zarurligi ta'kidlangan. Rag'batlantirish metodining ta'im jarayonidagi o'quvchilarga ta'siri va uning samarali qo'llanilishining ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Maqola ta'lim tizimidagi motivatsiya, faollik va qiziqish oshirishga qaratilgan rag'batlantirish metodining o'rni haqida ilmiy asoslangan yondoshuvlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: o'quv motivi, Face to Face, rag'batlantirish, individual, hamkorlik, ijtimoiy ko'nikmalar.

Abstract. This article examines the application of the reinforcement method in blended learning processes. The study analyzes the use of reinforcement methods by teachers in our country, the advantages observed in students as a result of using this method, and the relationship between teachers' experience and the use of the method. The article emphasizes the necessity of encouraging teachers to apply the method correctly and systematically in order to enhance its effectiveness. It highlights the impact of the reinforcement method on students and its importance in improving the quality of education. The article

